

КОМПОНЕНТНЫЕ ВАРИОМЕТРЫ С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ФЕРРОЗОНДОВОГО ДАТЧИКА

В. В. Любимов

Вопросам построения феррозондовых магнитометров, обеспечению ими высоких метрологических и эксплуатационных характеристик посвящено в настоящее время много работ, основополагающими из которых являются работы [1-4], основные вопросы в которых посвящены повышению чувствительности, уменьшению собственных шумов, повышению температурной и длительной стабильности применяемых для построения датчиков материалов. Однако такие проблемы, как уменьшение энергопотребления и габаритов без ухудшения основных технических и метрологических характеристик, освещены слабо, оставлены как-бы в стороне, хотя для применения феррозондовых магнитометров в качестве переносных или автономных приборов они имеют первостепенное и даже, часто, решающее значение.

Использование малогабаритных и малопотребляющих приборов в настоящее время актуально и предпочтительно при проведении различного рода диагностических работ в условиях экспедиции, в поле, где часто нет источника электроэнергии, при поиске места с малым уровнем электромагнитных помех для планируемой обсерватории (точки наблюдения) или пункта векового хода, при организации большого числа (сети) пунктов наблюдения во время проведения МГД-зондирований или для других целей.

В лаборатории магнитосферно-ионосферных связей ИЗМИРАН проведена работа по созданию малогабаритного компонентного вариометра с низким потреблением электроэнергии на базе феррозондовых датчиков различных типов, выпускаемых отечественной промышленностью. При разработке различных вариантов прибора было обращено особое внимание на оптимизацию, компактность всех узлов схемы и дешевизну прибора, при этом максимальным образом были учтены рекомендации, изложенные в [1,2]. Главное внимание было обращено на возможность использования в качестве источника питания различного рода низковольтных источников питания, таких как типовые сухие элементы и батареи или малогабаритные аккумуляторные батареи, выпускаемые в настоящее время отечественной (или зарубежной) промышленностью, а также на возможность работы от стандартного адаптера, применяемого для питания микрокалькуляторов (при наличии сети переменного тока).

Такой оптимизированный и целенаправленный подход predetermined и схему построения измерительной части приборов, и схему воз-

возбуждения феррозонда, где используется феррорезонансный режим возбуждения и обеспечивается внутреннее параметрическое усиление полезного сигнала второй гармоники. Применение достаточно экономичного способа возбуждения — прямоугольно-импульсной формы волны поля возбуждения с соотношением длительностей включения тока возбуждения и полупериода частоты возбуждения как $3/8$, — позволило реализовать режим возбуждения, который обеспечивает достижение достаточно высокого коэффициента преобразования феррозонда при относительно малой амплитуде поля возбуждения H_m , которая была выбрана немного больше напряженности поля насыщения сердечника H_s феррозонда $H_m \approx 1,5H_s$, и при этом позволило добиться наиболее эффективного снижения уровня собственных шумов феррозонда [1].

Учитывая опыт эксплуатации такого вида приборов [5] в полевых условиях, а именно то обстоятельство, что частота генератора возбуждения зависит от изменения напряжения источника питания, схема генератора возбуждения в нашем случае была построена с использованием кварцевой стабилизации частоты, при помощи малогабаритного часового кварцевого резонатора типа РВ-72, частотой 32768 Гц. Были оптимизированы фазовый детектор и схема выработки стробосигнала, позволяющие производить сканирование стробирующего импульса в пределах периода частоты возбуждения для выбора участка входного сигнала с минимальной крутизной.

В настоящее время опытные образцы вариометров прошли испытания в магнитной обсерватории института и выпущена малая серия этих приборов, предназначенных для проведения экспедиционных работ. Ниже приводятся основные технические характеристики приборов.

Магнитная вариационная станция

Магнитная вариационная станция (МВС) выполнена на основе однокомпонентного феррозондового датчика и предназначена для измерения вариаций магнитного поля Земли на суше, на море, на подвижном носителе, в условиях обсерватории, в качестве автономной станции. МВС может использоваться как для измерения вариаций модуля магнитной индукции поля Земли (МПЗ) и его компонент X , Y , Z , H и D , так и для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей. Измеренная информация отображается на цифровом четырехразрядном табло (3,5 декады), а также на ленте типового самопишущего потенциометра со шкалой 0...10 мВ (и других типов). При этом масштабирование ана-

логовой записи осуществляется при помощи встроенного кодового переключателя, обеспечивающего ступенчатое включение различных масштабных коэффициентов в пределах от 0,1 до 1,6.

МВС имеет пять основных диапазонов измерений магнитного поля, определяемых положениями встроенного переключателя, и II дополнительных поддиапазонов, определяемых различными комбинациями переключателей основных диапазонов, при максимальном выходном напряжении измерительного канала ± 4 В. Данные о величине основных диапазонов измерений и полученных при этом коэффициентах преобразования представлены в таблице I.

Таблица I

Номер основного диапазона	Величина диапазона, нТл	Коэффициент преобразования, мВ/нТл
1	± 17	235
2	± 40	100
3	± 100	40
4	± 500	8
5	± 3000	1,33

Чувствительность каждого диапазона определяется амплитудой двухмасштабных калибровочных меток. Разница по чувствительности между самым "грубым" и самым "точным" диапазонами измерений вариаций отличается более чем в 100 раз.

Схема построения станции предусматривает:

- возможность поиска и индикации направления на магнитный меридиан при помощи встроенных светочувствительных индикаторов;
- возможность регистрации измеренной информации при помощи бытового кассетного НМЛ с записью амплитудно-модулированного сигнала несущей частоты второй гармоники в реальном времени;
- возможность регистрации меток времени при использовании аналогового самописца;
- возможность регистрации измеренной информации при помощи типового АЦП, управляемого компьютером, для дальнейшего накопления информации в цифровой форме и фиксации ее на НМЛ.

Установка датчика МВС на специальном немагнитном поворотном устройстве обеспечивает, при соответствующей его ориентации в пространстве, измерение вариаций D, H, Z, X и Y-составляющих, а также вариаций модуля магнитной индукции T. При этом необходимый ввод в рабочий диапазон осуществляется вручную при помощи ступенчатой компенсации постоянной части поля посредством встро-

нного кодового шестипозиционного переключателя (грubo) и потенциометра (плавно). Предусмотрена возможность комплектования МВС автоматическим компенсатором неизмеряемой части поля, который устанавливается в приборах, предназначенных для длительной автономной работы.

Питание МВС осуществляется в зависимости от варианта ее использования:

а) от одного источника питания постоянного тока напряжением от 3 до 5 В (максимальный ток потребления составляет 65 мА);

б) то же с использованием цифровой индикации на СИДах (ток потребления составляет 160...180 мА);

в) от сетевого адаптера с выходным напряжением 5 В (ток потребления составляет 180 мА);

г) от одной батареи типа 3336 "Планета 2" (ЗР12);

д) от двух независимых батарей (или аккумуляторов) напряжением от $\pm 1,5$ до ± 12 В (ток потребления при напряжении питания 3 В и без использования цифровой индикации на табло, составляет не более 25 мА).

Предел непрерывной работы МВС без изменения ее технических характеристик определяется емкостью используемых источников питания.

Общий вид МВС показан на рис. I. Она состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока электроники, которые соединены между собой кабелем длиной 1,5 м. Магниточувствительный датчик размещен в защитном кожухе, выполненном из капролона. Основой конструкции блока электроники является корпус, который состоит из двух панелей - передней и задней, на которых установлены органы управления прибором и соединительные разъемы. Передняя и задняя панели закреплены на металлическом шасси, на котором крепятся также и пять печатных плат, выполненных методом двустороннего печатного монтажа. Корпус сверху и снизу закрыт крышками, которые сверху и снизу фиксируются винтами.

Габаритные размеры МВС:

блока датчиков 90x30x35 мм;

блока электроники 200x40x125 мм.

Масса МВС без источника питания не более 1 кг.

Диагностический магнитометр

Диагностический магнитометр (ДМ) выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика и предназначен для измерения и фиксации "реперных уровней" вариаций магнитного поля, например,

для оценки интенсивности магнитной бури по величине склонения МПЗ. ДМ предназначен для работ в обсерваториях, в автономных условиях, в медицинских учреждениях и как прибор индивидуального пользования.

Общий вид прибора показан на рис. 2. ДМ включает в себя:

- магнитометр (с автономным питанием);
- индикатор (с автономным питанием);
- соединительный кабель, длиной 10 м;
- поворотное устройство.

Магнитометр имеет четыре диапазона измерения вариаций МПЗ, величина которых указана в таблице 2.

Таблица 2

Номер диапазона	Величина диапазона, нТл	Назначение, область применения
1 2	± 400 ± 500	Для пунктов низких и средних широт
3 4	± 800 ± 1200	Для пунктов высоких широт

Зоны фиксируемых в зависимости от диапазона измерений "реперных уровней" вариаций МПЗ приведены в таблице 3.

Таблица 3

Номер диапазона	Величина поля, нТл				
	1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона
1	0 ± 67	$\pm(68-127)$	$\pm(128-200)$	$\pm(201-300)$	$> \pm 300$
2	0 ± 85	$\pm(86-145)$	$\pm(146-240)$	$\pm(241-360)$	$> \pm 360$
3	0 ± 120	$\pm(121-240)$	$\pm(241-360)$	$\pm(361-610)$	$> \pm 610$
4	0 ± 180	$\pm(181-360)$	$\pm(361-520)$	$\pm(521-890)$	$> \pm 890$

Питание магнитометра осуществляется от шести сухих батареек типа А316 (зарубежный аналог R6S SIZEA 1,5V) напряжением $\pm 3,5 \dots 4,5$ В. Возможно питание от двух батарей типа 3336 "Планета 2" (зарубежный аналог 3R12).

Магнитометр обеспечивает индикацию направления измеряемого поля, осуществляемую при помощи встроенных светодиодов. Величина максимального выходного напряжения на выходе измерительного ка-

Рис. 1.

Рис. 2.

нала магнитометра $\pm 2,8$ В. Предусмотрена возможность регистрации измеренной информации при помощи типового самопишущего потенциометра, согласования через типовой АЦП с компьютером и установка автоматического расширителя диапазона для компенсации нелинейной части поля при измерении других составляющих МПЗ.

Входящий в комплект ДМ индикатор позволяет:

- фиксировать зоны "реперных уровней", указанных в таблице 3, путем включения световой и звуковой сигнализации;
- включать световой сигнал при разряде батарей источника питания до уровня менее 3,5 В.

Индикатор имеет встроенный источник автономного питания (шесть сухих батареек типа А316), напряжением $\pm 3,5 \dots 4,5$ В.

Конструктивно корпус магнитометра и индикатора выполнены из немагнитных материалов, а вся электрическая схема ДМ собрана на пяти печатных платах. На передней панели индикатора расположены органы управления ДМ, которые служат для включения светового (LAMP) или звукового (SIGNAL) сигналов и для световой индикации уровней магнитного возмущения: слабого (SMALL), среднего (MEAN) и сильного (STORM). Переключение диапазонов осуществляется при помощи переключателя, установленного на корпусе магнитометра.

Поворотное устройство служит для жесткой фиксации датчика магнитометра и последующей его плавной истировки относительно плоскости магнитного меридиана.

Габаритные размеры ДМ и масса:

- | | |
|----------------|------------------------|
| - магнитометра | 250x80x40 мм (0,7 кг); |
| - индикатора | 110x90x55 мм (0,5 кг). |

С п и с о к л и т е р а т у р ы

1. Афанасьев Ю.В. Ферровондовые приборы. Л.: Энергоатомиздат, 1986. 188 с.
2. Семенов Н.М., Яковлев Н.И. Цифровые ферровондовые магнитометры. Л.: Энергия, 1978. 168 с.
3. Primdahl F. The fluxgate magnetometer// Journal of Physics. E. Scientific Instruments, 1979. Vol.12. №4. P. 241-253.
4. Primdahl F. Temperature compensation of fluxgate magnetometers/ IEEE. Trans. on Magnetics, vol. Magn. 6, 1970. P. 819-822.
5. Бурцев Ю.А., Захаров П.И., Ларкин В.Г., Семенов И.Х., Тимофеев Г.А. Магнитный теодолит для измерения склонения и наклона геомагнитного поля. Препринт №13(702). М.:ИЗМИРАН, 1987. 24 с.